

RELAZIONE TECNICA FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 “Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” CUP B43C22000450006 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

La Relazione Tecnica di avanzamento lavori di progetto è relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento ed allo stato complessivo di esecuzione dell'intervento in relazione alle finalità dello stesso: essa deve fornire una descrizione esaustiva dei risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento alle attività progettuali svolte, l'avanzamento ed il conseguimento di milestone e target previsti nel progetto approvato.

ANAGRAFICA PROGETTO	
Spoke e RT di riferimento	Spoke 1 - Ecosystems for Mountain Innovations
Nome e Cognome YOUNG RESEARCHER – QUALIFICA	Silvia Blasi RTDB
TITOLO DEL PROGETTO	L'uso dei GIS a supporto del rilancio economico delle aree marginali montane
Data inizio e fine progetto:	01/06/2024 – 31/05/2025 (con proroga al 30/09/2025)
Durata:	1 anno

PERIODO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RELAZIONE	
Intervallo temporale attività oggetto della relazione	Dal 01/06/2024 al 31/05/2025
Numero della Relazione	Finale

1. RISULTATI TECNICI - SCIENTIFICI DEL PROGETTO – Descrizione dei risultati finali raggiunti

Descrivere in modo qualitativo i risultati del progetto raggiunti

Il progetto ha gli obiettivi prefissati, completando tutte le fasi di ricerca, analisi e implementazione previste nel piano iniziale. Le attività hanno prodotto risultati concreti sia dal punto di vista scientifico sia da quello applicativo e territoriale, contribuendo alla valorizzazione e alla promozione sostenibile delle aree montane marginali lungo la direttrice Garda–Monte Baldo (GMB).

In primo luogo, è stata condotta un'analisi territoriale approfondita, che ha integrato dati socio-economici, demografici e infrastrutturali con informazioni ambientali e culturali. Questa attività ha consentito di delineare un quadro conoscitivo completo delle aree di studio, individuando i principali punti di forza (presenza di risorse naturalistiche e paesaggistiche di alto valore, produzioni locali tipiche, potenziale di turismo sportivo e outdoor) e criticità (spopolamento, carenza di infrastrutture turistiche, stagionalità dei flussi).

Successivamente, il team di ricerca ha condotto due indagini empiriche complementari. La prima è stata rivolta ai potenziali beneficiari del servizio turistico, ovvero ai consumatori finali, con l'obiettivo di analizzare le principali motivazioni che li spingono a scegliere destinazioni alternative rispetto alle mete più turistiche, nonché le barriere che ostacolano la fruizione delle aree marginali. L'indagine ha permesso di comprendere in che misura fattori quali l'autenticità dell'esperienza, la sostenibilità ambientale e la percezione di qualità influenzino le scelte di viaggio e la disponibilità a esplorare territori meno noti ma ricchi di valore identitario. La seconda indagine ha riguardato le imprese turistiche operanti nell'area Garda–Monte Baldo. Il questionario ha approfondito le pratiche legate alla sostenibilità, all'autenticità del brand, all'economia circolare e al coinvolgimento comunitario. L'analisi dei dati raccolti ha consentito di individuare differenti profili di impresa in base al grado di innovazione e all'orientamento verso modelli di turismo responsabile, fornendo spunti utili per strategie di valorizzazione coerenti con le peculiarità territoriali.

Parallelamente, è stata completata l'attività di web scraping dei siti web delle strutture ricettive dell'area GMB. L'analisi semantica dei contenuti digitali ha permesso di costruire basket di parole chiave rappresentative delle strategie comunicative delle imprese. È emerso che la componente territoriale del Monte Baldo e del Garda veronese enfatizza fortemente temi legati allo sport, al turismo attivo e alla natura, elementi coerenti con la vocazione outdoor del territorio e con la narrazione costruita nella StoryMap interattiva del progetto.

La StoryMap finale, integrata nella piattaforma GIS, rappresenta il risultato applicativo più visibile del progetto. Essa consente di esplorare in modo interattivo il territorio, le risorse locali, le imprese e gli itinerari personalizzati sviluppati, promuovendo un modello di turismo sostenibile e partecipato.

Infine, i risultati sono stati discussi e condivisi con attori locali e operatori turistici, favorendo un processo di engagement territoriale e di diffusione delle conoscenze.

Obiettivi conseguiti - Elencare e descrivere brevemente gli obiettivi conseguiti nel periodo, evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta approvata

Il progetto si è concluso con il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti nella proposta iniziale, senza variazioni sostanziali rispetto al piano approvato. Le attività hanno seguito l'articolazione in cinque linee principali, sviluppate in coerenza con la pianificazione definita nei WP.

- 1. Sviluppo di una soluzione digitale per il territorio del Garda-Monte Baldo**
È stato completato. È stata realizzata una piattaforma GIS integrata che raccoglie, elabora e visualizza in modo interattivo dati territoriali, economici e turistici. Tale strumento rappresenta oggi una base conoscitiva aggiornata e dinamica, utile sia per la pianificazione territoriale sia per la promozione turistica.
- 2. Implementazione di una cartografia dinamica costantemente aggiornabile**
È stato implementato un sistema di mappe tematiche costantemente aggiornabili, in grado di integrare indicatori socio-economici, risorse culturali, percorsi naturalistici e imprese locali. La cartografia digitale è stata ulteriormente arricchita dall'attività di web scraping dei siti web delle strutture ricettive dell'area, da cui sono stati estratti e analizzati basket di parole rappresentativi della comunicazione turistica online. Dall'analisi è emerso come le strutture dell'area Garda-Monte Baldo enfatizzino in modo ricorrente temi legati allo sport e al turismo attivo, pienamente coerenti con la vocazione outdoor del territorio.
- 3. Progettazione di itinerari personalizzati**
Sono stati definiti percorsi tematici (naturalistici, culturali, sportivi ed enogastronomici) elaborati a partire dall'analisi integrata dei dati GIS e delle risposte ai questionari. Gli itinerari sono stati inseriti nella piattaforma digitale e resi navigabili attraverso la StoryMap interattiva, che costituisce uno degli output più rilevanti del progetto.
- 4. Accessibilità e attrattività dei beni architettonici e culturali**
L'obiettivo è stato conseguito mediante la georeferenziazione e descrizione dei borghi storici, dei sentieri e dei punti di interesse principali, integrando informazioni storico-artistiche, fotografiche e narrative. Questi contenuti, combinati con la cartografia dinamica, consentono una fruizione interattiva del patrimonio locale.
- 5. Creazione di Story Map integrate**
La piattaforma finale raccoglie fotografie, video, modelli 3D e contenuti testuali, collegandoli alle mappe interattive e ai dati raccolti tramite indagini e scraping. La StoryMap offre una narrazione coerente e attrattiva del territorio, capace di supportare la promozione turistica sostenibile e di favorire il coinvolgimento della comunità locale e dei visitatori.

Modifiche rispetto alla proposta approvata

L'obiettivo relativo alla piattaforma web per la consultazione della mappatura e delle informazioni raccolte sarà sviluppato successivamente, in quanto strettamente collegato alla realizzazione delle Story Map integrate (WP5). Questo spostamento temporale non compromette il raggiungimento degli obiettivi complessivi, poiché le attività procedono in modo coordinato tra i vari WP.

Descrizione dei Task Conclusi - Descrivere le attività svolte sui diversi Task.

Il nostro progetto è strutturato in 5 Work Package (WP):

- **WP1:** Analisi Preliminare e Contestualizzazione
- **WP2:** Sviluppo della Soluzione Digitale
- **WP3:** Implementazione e Cartografia Dinamica
- **WP4:** Monitoraggio e Valutazione
- **WP5:** Promozione e Sensibilizzazione

E presenta il seguente Gantt:

Tab 1: Gantt

Tutti i Work Package previsti sono stati completati.

Il **WP1** ha riguardato la fase di **analisi preliminare e di definizione del contesto territoriale**. È stata realizzata una mappatura dettagliata dei comuni lungo la direttrice Garda–Monte Baldo, includendo informazioni demografiche, economiche, turistiche e infrastrutturali. L'attività ha consentito di identificare le principali criticità (spopolamento, stagionalità dei flussi, scarsa diversificazione economica) e di individuare risorse naturali e culturali ad alto potenziale di valorizzazione. È stata inoltre creata una banca dati aggiornata di oltre 1.400 imprese operanti nei settori turistico e agricolo, utile per la successiva integrazione nel sistema GIS e per le analisi di rete territoriale.

Il **WP2** ha portato allo **sviluppo e alla messa a punto dell'applicazione GIS avanzata**. Sono state implementate funzionalità di integrazione e analisi di dati provenienti da diverse fonti (banche dati istituzionali, indagini sul campo, open data e scraping web), consentendo la costruzione di una cartografia digitale multilivello. La piattaforma web di consultazione è stata completata e resa accessibile, con un'interfaccia intuitiva e strumenti interattivi di esplorazione territoriale.

Il **WP3** si è concentrato sull'**implementazione della cartografia dinamica e sull'elaborazione dei contenuti tematici**. L'attività ha integrato le informazioni raccolte nei WP precedenti, generando mappe interattive che combinano dati geografici, economici e turistici. Nell'ambito di questo pacchetto è stata svolta anche un'analisi semantica delle comunicazioni online delle strutture ricettive tramite web scraping. L'elaborazione testuale ha evidenziato come le strutture dell'area Garda–Monte Baldo facciano leva, in particolare, sui temi dello sport, dell'outdoor e della natura, in linea con l'immagine territoriale proposta dal progetto e ripresa nella StoryMap interattiva finale.

Il **WP4**, dedicato al **monitoraggio e alla valutazione**, ha avuto la finalità di misurare l'efficacia

complessiva delle attività progettuali, analizzando il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto generato sul territorio.

In questa fase sono stati integrati e interpretati i dati raccolti attraverso le diverse attività empiriche – in particolare i due questionari e l'analisi di web scraping – con l'obiettivo di restituire una valutazione coerente e multidimensionale dei risultati. L'indagine rivolta ai potenziali beneficiari dei servizi turistici ha permesso di individuare i principali driver di attrattività verso le aree meno frequentate e le barriere percettive e logistiche che ancora ne limitano la fruizione. Parallelamente, il questionario somministrato alle imprese turistiche locali ha consentito di mappare il livello di adozione di pratiche di sostenibilità, l'autenticità percepita dell'offerta e il grado di integrazione con la comunità locale.

Infine, il **WP5** ha riguardato la **promozione e la sensibilizzazione**, culminando nella realizzazione della StoryMap interattiva integrata nella piattaforma GIS. Tale strumento, arricchito da immagini, video, schede descrittive e percorsi tematici, consente una fruizione immersiva del territorio e delle sue risorse, promuovendo una narrazione coerente e attrattiva dell'area Garda-Monte Baldo. Le attività di disseminazione hanno incluso incontri con operatori e stakeholder locali.

Descrivere eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

Il principale prodotto di ricerca realizzato nell'ambito del progetto è la StoryMap interattiva "Garda-Monte Baldo: territori, comunità e turismo sostenibile", sviluppata come output finale e integrata all'interno della piattaforma GIS costruita nel corso delle attività.

La StoryMap rappresenta un prodotto divulgativo di grande rilevanza, in quanto combina elementi analitici, narrativi e visuali, consentendo una fruizione accessibile e interattiva dei risultati di ricerca.

In parallelo, il team di progetto sta lavorando alla redazione di alcuni articoli scientifici che utilizzeranno i dati raccolti attraverso i questionari e l'analisi di scraping: tali studi sono attualmente in fase di elaborazione e verranno sottoposti a peer-review nei prossimi mesi.

2. AVANZAMENTO TEMPORALE DEL PROGETTO

%	100% [12 mesi trascorsi]
---	--------------------------

Scostamento temporale dal cronoprogramma- Riportare eventuali scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto.

Rispetto al cronoprogramma di spesa e di attività inizialmente previsto, il progetto ha registrato lievi variazioni temporali in alcune fasi operative, dovute principalmente alla necessità di coordinare in modo ottimale le attività di raccolta dati, analisi e

implementazione digitale.

In particolare, la somministrazione dei questionari ai potenziali beneficiari del servizio turistico e alle imprese locali è stata effettuata con un leggero posticipo rispetto alla pianificazione originaria, per consentire un miglior allineamento con la fase di sviluppo della piattaforma digitale e garantire la piena coerenza tra gli strumenti di rilevazione e gli obiettivi del progetto. L'attività si è comunque conclusa entro i tempi utili previsti dalla proroga del progetto, assicurando la qualità metodologica dei dati raccolti.

Analogamente, l'attivazione dei servizi di consulenza specialistica e delle attività di scraping e analisi semantica dei siti web delle strutture ricettive è stata avviata con uno slittamento di alcune settimane rispetto al cronoprogramma iniziale, dovuto ai tempi tecnici necessari per la definizione del contratto e per la calibrazione degli algoritmi di estrazione. Anche in questo caso, le attività sono state completate senza incidere sull'equilibrio generale del progetto.

3. AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGETTO

Calcolo spese effettuate sul progetto

Di seguito il budget:

Attrezzature scientifiche	Ordine n. 86	2.037,75 €;
Materiali di consumo e licenze	Ordine n. 93	908,90 €;
	Bando per conferimento di un incarico di prestazione d'opera occasionale	8.000,00 €;
Servizi di consulenza specialistica	Ordine n. 4	14.274,00 €;
	Ordine n. 60	308,82 €;
	Ordine n. 62	15.274,40 €
	Totale	€ 40.803,87.

Il progetto Young Researchers aveva previsto un finanziamento di 38.585,66 €. La restante è stata imputata su fondi propri.

Scostamento economico dal cronoprogramma di spesa - Riportare eventuali variazioni al cronoprogramma dal punto di vista economico effettuate nel progetto.

Nel corso dell'attuazione del progetto si è registrato uno scostamento economico rispetto al cronoprogramma originariamente previsto. Il budget assegnato al progetto Young Researchers ammontava a € 38.585,66, mentre il costo complessivo sostenuto è pari a € 40.803,87. La differenza è stata completamente coperta tramite fondi propri, senza compromettere la realizzazione delle attività e degli output previsti.

Le variazioni principali riguardano la voce “Servizi di consulenza specialistica”, per la quale si è reso necessario un impegno superiore al preventivato. Tale incremento è dovuto principalmente:

- alle attività di scraping e analisi dei dati sui siti web delle strutture ricettive,
- alla gestione e somministrazione dei questionari rivolti sia ai proprietari delle strutture del territorio, sia ai potenziali turisti.

Nonostante l'aumento dei costi, l'integrazione con risorse proprie ha consentito di mantenere invariato il perimetro del progetto e assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della piattaforma GIS, la raccolta dati sul territorio e la produzione degli output finali.

Luogo e Data

Firma Responsabile del Progetto

Dott.ssa

Verona 13/11/2025